

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРИЗДЕНТИ
Ш.М.МИРЗИЁЕВНИНГ- ИЛМ-ФАН, ЗАМОНАВИЙ ВА УЗЛУКСИЗ
ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
БОРАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРИ**

Носиров Дилишод Муродилла ўғли

*Жиззах Давлат Педагогика Институтининг Ижтимоий-гуманитар фанлари
ўқитиш методикаси (Тарих) йўналиши 2-босқич магистранти*

Аннотация:

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш.М.Мирзиёев даврида Илм-фан, замонавий ва узлуксиз таълим тизимининг янада такомиллаштириш борасидаги ислоҳотларининг ёритишга ҳаракат килинган.

Калит сўзлар:

Шавкат Мирзиёев, Олий Мажлисга Мурожаатнома, Пучон университети, Урал давлат иқтисодиёт университети, «Ипак йўли» туризм халқаро университети, Швеция, Голландия, АҚШ, «Мактабгача таълим тизимининг бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», “Олий таълим тизимининг янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасининг амалдаги стратегик характерга эга бўлган ўрта муддатли ҳамда узоқ муддатли давлат дастурларининг аниқлаштиришга қаратилган концептуал ҳужжат дейиш мумкин.

Давлатимиз раҳбари 2019 йил – Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йилида ижтимоий соҳани янада ривожлантириш учун 9 та устувор вазифани белгилаб берди. Ана шу мамлакат парламентида Мурожаатноманинг ижтимоий соҳадаги учинчи йўналиши бевосита «Илм-фан, замонавий ва узлуксиз таълим тизимининг янада такомиллаштириш

зарур»ати билан боғлиқ¹. Ривожланган мамлакатларда таълимнинг тўлиқ циклига инвестиция киритишга, яъни, бола 3 ёшидан 22 ёшигача бўлган даврда унинг тарбиясига сармоя сарфлашга катта эътибор берилади. Чунки ана шу сармоя жамиятга 15-17 баробар миқдорда фойда келтиради. Бизда эса бу кўрсаткич атиги 4 баробарни ташкил этади. Шу боисдан ҳам давлатимиз раҳбари инсон капиталига эътиборни кучайтириш, бунинг учун барча имкониятларни сафабар этиш шартлигини алоҳида таъкидладилар.

2018 йил августига қадар Давлат бюджетидан 12 триллион 366 миллиард сўм ёки ялпи ҳаражатларнинг 26 фоиздан зиёди айнан таълим-тарбия соҳасига йўналтирилди². Ўзбекистон Президентининг 2018 йил 30 сентябрда қабул қилинган «Мактабгача таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори соҳада олиб борилаётган ислохотларни янги босқичга олиб чиқди, шунингдек, мазкур ҳужжат соҳадаги қатор муаммоларни бартараф этишга асос бўлмоқда. Қарорга мувофиқ, 2019 йил 1 январдан бошлаб мактабгача таълим муассасасига қатнайдиغان болалар учун жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақамини бериш жорий қилинди. Боланинг ривожланиши, таълим олиши, соғлиғи тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, сақлаш ва бу ҳолдан ота-оналарни хабардор қилиш имкони яратилди.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, МТМларининг аксарияти собиқ советлар вақтида қурилган ва тубдан таъмирланмаган. ойлик маошларнинг узоқ йиллар давомида кўтарилмагани ҳам иш унумдорлигига салбий таъсир кўрсатган. Эндиликда, қарорга мувофиқ, МТМда кўрсатилган пуллик хизматларнинг 90 фоизини муассаса моддийтехник базасини кучайтириш ва ходимларни моддий рағбатлантиришга йўналтириш мумкин.

Шунингдек, МТМларида дам олиш кунлари ва иш куни яқунланганидан сўнг болаларни парваришлаш ва уларга қараб туриш, белгиланган дастурдан

¹Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи», 2018 йил 29 декабрь.

²Ўзбекистон Республикаси Президенти ш авкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийлари табриги // «Халқ сўзи», 2018 йил, 29 сентябрь.

ташқари тўғарак машғулотларини ташкил қилиш сингари қатор кўшимча пуллик хизматларни кўрсатиш ҳуқуқи бор. 2018 йил мобайнида болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш 27,7 фоиздан 35,4 фоизга етди³. Президентимиз Шавкат Мирзиёев Мурожаатномасида бу масалага алоҳида тўхталиб «шу йўлдаги амалий қадам сифатида болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражасини бугунги 34 фоиздан 2019 йилда 44 фоизга етказиш белгилаб берилди»⁴. Бугунги кунда 890 мингдан ортиқ бола МТМга қатнамоқда.

Маълумотларга кўра, 2016 йилда Давлат бюджетидан тизимга 9 триллион сўм, 2017 йили 10 триллион, 2018 йилда 11,76 триллион сўмдан ортиқ, 2019 йилда эса 18 триллион сўмдан зиёд маблағ ажратилган⁵.

Олий таълим муассасаларининг халқаро нуфузини ошириш, педагог кадрларнинг илмий-педагогик фаолиятини муносиб рағбатлантириш мақсадида марказлашган молиялаштиришдан ўзини-ўзи молиялаштириш ҳамда иктисодий мустақил тизимга ўтиш вазифаси қўйилди⁶.

Олий таълим муассасаларига реал имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, қабул квоталарини мустақил белгилаш тизимини жорий этиш лозим⁷.

Ўзбекистонда олий ва ўрта махсус таълим масканлари битирувчиларини олий таълим билан қамраб олиш ўтган даврда 9–10 фоиз даражасида бўлиб келаётган эди. Сўнгги уч йилда кўрилган чора-тадбирлар туфайли бу кўрсаткич 15 фоизга етказилди. Лекин бу ҳали етарли эмас. Чунки дунёдаги ривожланган давлатлар тажрибасига қарайдиган бўлсак, бу кўрсаткич уларда 60–70 фоизни ташкил этади.

Давлатимиз раҳбари шунинг учун ҳам 2019 йилда мамлакатимизда битирувчиларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини 20 фоизга

³М.Қосимова. Мактабгача таълим вазирлиги бир йилда нималарга эришди? // «Маърифат», 2017 йил 14 ноябрь.

⁴Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи», 2018 йил 29 декабрь.

⁵Р. Шеркулов. Таълим тизими: муаммоларга битта ташкилот ҳаракати билан ечим топиб бўлмайди. // «Халқ сўзи», 2018 йил 24 ноябрь.

⁶Жадал ривожланаётган иктисодиёт учун замонавий кадрлар керак. // «Халқ сўзи», 2018 йил 25 октябрь.

⁷Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг олий Мажлиси Мурожаатномаси // «Халқ сўзи», 2018 йил 29 декабрь.

етказиш ва келгуси йилларда ошириб бориш муҳим вазифалардан бири қилиб қўйилди⁸.

2018 йилда мамлакатимизда жами 13 та янги олий таълим муассасаси ўз фаолиятини бошлади. Хусусан, Самарқандда «Ипак йўли» туризм халқаро университети, Россия Федерал давлат автоном олий таълим муассасаси Миллий технологик тадқиқотлар университетининг Олмалик шаҳридаги филиали, Тошкент шаҳрида Жанубий Кореянинг Пучон университети очилди. Тошкент давлат иқтисодиёт университети базасида Урал давлат иқтисодиёт университети филиаллари очилди.

Шунингдек, 2018 йилда Олмалик шаҳрида Москва пўлат ва қотишмалар институтининг филиаллари ўз фаолиятини бошлади.

2018 йил 18–19 октябрда Тошкентда Ўзбекистон-Россия таълим форуми бўлиб ўтди, унда россиялик ҳамкорлар билан таълим ва илмий фаолиятга оид 114 та шартнома ҳамда битимлар имзоланди. Жумладан, Ўзбекистонда Россиянинг 6 та нуфузли олий таълим муассасаси филиали ва 2 та факультет очилиши, 52 та қўшма таълим дастури жорий этилиши назарда тутилган.

Бакалавриат йўналишида таҳсил олаётган талабаларга хорижда ўқишни давом эттириш имкониятлари янада кенгайтирилди. Чунки жамиятимизда олий маълумотга эга, юксак малакали мутахассислар қанча кўп бўлса, ривожланиш шунча тез ва самарали бўлади.

Нуфузли халқаро ташкилотлар томонидан тузиладиган Глобал инновацион индекс рейтинги мавжуд бўлиб, унда камида 130–140 давлатнинг шу соҳадаги ютуқлари, ихтирочиларга берган патентлари, фан-таълимга ажратадиган йиллик маблағлари кўз гуидек акс этиб туради. Бу рейтингни 7 йилдирки, Швейцария бошқариб келмоқда. Ундан кейинги ўринларда эса Швеция, Голландия, АҚШ ва Буюк Британия турибди. Собиқ Иттифок худудидаги давлатлар орасида энг яхши кўрсаткич 25-ўринни банд қилган Эстония ва 78-ўринни эгаллаган Қозоғистонга тегишли. Ўзбекистон шу

⁸Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий Мажлисга Мурожаатномаси // «Халқ сўзи», 2018 йил 29 декабрь.

рейтингга сўнгги бор 2015 йилда киритилган ва эгаллаган поғонаси 122-ўридан ошмаган⁹.

Ўзбекистон Республикаси Призидентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори узликсиз таълим тизимини ривожлантириш, мамлакатимизнинг изчил ривожланиб бораётган иқтисодий юкори малакали кадрлар билан таъминлаш, барча ҳудудлар ва тармоқларни стратегик жихатдан комплекс ривожлантириш масалаларини ҳал қилиш борасида ўлий таълим тизими иштирокини кенгайтириш йўлидаги яна бир муҳим амалий кадамдир.

⁹З.Худойшуқуров. Инновацион ривожлантириш стратегияси мамлакат тараққийтини белгилайди // «Халқ сўзи», 2018 йил 26 сентябрь.